

Índice

Índice.....	1
Introdução	4
Agradecimentos	4
Higiene e conservação.....	4
Manutenção constante e periódica.....	4
Montagem	5
Colocação do instrumento no estojo.....	5
Limpeza externa	5
Clarinetas.....	5
Saxofones	6
Manutenção de clarinetas (alto e baixo clarones).....	7
Posição do instrumento montado sem uso	7
Atenção para regulagem	8
Cuidados com as cortiças das juntas após a utilização do instrumento	9
Limpeza interna para flautas e flautins	9
Antes de começar.....	9
Solução de problemas	10
O tom não é claro e o instrumento não está afinado.....	10
As chaves estão duras e não funcionam bem.	10
As chaves produzem ruído quando se toca.	10
Como usar o paquímetro.....	14
Tipos de parafusos.....	20
Pivô	20
Parafusos TIPO EIXO	21
Folga nos parafusos e chaves – revisar	22
Folga Radial	23
Folga Axial.....	23
Folga Mista.....	23
Barulho nas chaves.....	24
Calços de cortiça.....	24
Calços nos parafusos.....	24
Calços em chaves compostas	25
Flauta.....	25
Clarinete	25
Saxofone.....	27
Molas.....	27
Espirais.....	29
Aguilhas	29
Chatas.....	29
Formatos Especiais	29
Tipos de sapatilhas	30
Sapatilhas de cortiça	30
Para flauta e clarinete.....	31
Para sax – sem resonador	31
Cuidados com as sapatilhas (abafadores).....	31

Retirada de parafusos encravados.....	31
Alinhamento de chaves e anéis	31
Como trocar sapatilhas	32
Troca de sapatilhas de flauta	33
Identificando problemas na boquilha	37
Madeira – Cuidados	37
Como é montado um clarinete.....	38
Hidratação da madeira	40
Hidratação por imersão	43
Restaurando logotipo na madeira	43
Polimento da madeira	44
Correção e verificação dos buracos (toneholes).....	44
Subcotação (corte por baixo) de buracos (revisar)	46
Anel entre as partes do clarinete.....	50
Funcionamento das chaves em conjunto	51
Clarinete	51
Flauta	54
Saxofone.....	54
Clarone.....	55
O clarone SELMER BUNDY	55
Clarinete	59
Trocando a cortiça das juntas do clarinete	59
Desmontagem do clarinete.....	62
Barrilhete.....	62
Manutenção periódica com desmontagem das chaves	65
Limpar e lubrificar as chaves	65
Troca das cortiças das chaves.....	67
Ajustar a altura da chave.....	67
Troca e Ajuste das Molas.....	68
Vazamento na chave do polegar – clarinete.....	70
Flauta	71
Trocar a cortiça do bocal.....	71
Substituir o calço da chave da flauta	73
Ajustar a altura da chave da flauta.....	74
Problemas com regulagem	75
Oboé.....	78
REGULAGEM DO OBOÉ.....	78
Na regulagem do corpo inferior	78
Registro	78
Chaves com furo.....	80
Saxofone.....	85
Substituição das pérolas do saxofone	90
Vazamentos no pescoço do sax	90
Sapatilhas	91
Sapatilhas Verifique com uma luz de vazamento (leak light):.....	93
Correção em buracos (toneholes) em instrumentos de metal.....	94
Verifique com sapatilha de plástico:	97
Ajustar a sapatilha ao detectar vazamento.....	99
Soldas de chaves	99

Limpeza e Polimento do metal	100
Limpeza do metal	100
Desengorduramento	100
Polimento	100
Fricção.....	100
Polimento químico.....	100
Polimento eletrolítico.....	101
Polimento mecânico.....	101
Polimento vibratório ou rolagem.....	101
Banho eletrolítico ou galvanoplastia	101
Afinação	102
Utilize anéis de ajuste	102
Para a afinação “baixar”	103
Para a afinação “subir”	105
Glossário	105
Conclusão.....	106
Bibliografia e origens das imagens.....	107

Introdução

Este manual é direcionado a pessoas com habilidade e um pouco de conhecimento para consertar pequenos defeitos em instrumentos musicais. A maioria das recomendações foi direcionada ao clarinete, mas em geral, são muito parecidos com os procedimentos utilizados em oboé, fagote, flauta e saxofones.

É extremamente importante saber observar o funcionamento do instrumento, conhecer unidades de medidas (mm, polegadas), pois estas medidas são usadas para compra de peças e ferramentas.

Saber medir com um paquímetro os diâmetros internos e externos de sapatilhas e parafusos.

Ser cuidadoso e organizado, pois se perder uma peça, achar outra para reposição pode ser muito difícil.

Agradecimentos

Gostaria de agradecer a minha esposa Fabiane que sempre esteve ao meu lado, ao MarceloD por ceder algumas imagens e dicas importantes.

Não posso deixar de agradecer ao Sr. Philippe Rigatout que veio ao Brasil e explicou de forma clara como regular oboés a várias pessoas que estavam presentes.

Eu e o Sr. Philippe Rigatout – na Escola de Música da UFRJ – Lapa - RJ

Higiene e conservação

Manutenção constante e periódica

Os instrumentos musicais de sopro são utilizados para produzir o som por via oral. Por esta razão o seu uso é inteiramente pessoal. A higiene deve de estar presente em todo o tempo. Após a utilização deve-se fazer uma limpeza interna e outra externa para que o mesmo permaneça em boas condições..

Dica: nunca troque parafusos ou molas de seu lugar original. Sempre que desmontar um parafuso, coloque-o mesmo no lugar de origem.

Montagem

Antes de montar o instrumento observe, por favor, os seguintes pontos.

- Ao segurar ou ao montar o instrumento, não aplique nenhuma força excessiva sobre as chaves.
- Limpe a sujeira ou corpo estranho das junções antes de montar.

Se você sentir dificuldade de conectar as junções, aplique uma fina camada de graxa sobre as cortiças das junções e tente novamente.

Colocação do instrumento no estojo

Primeiramente retire a umidade e a sujeira das junções, em seguida coloque-o no estojo.

Adapte-a bem no estojo sem forçar.

Ao fechar o estojo, certifique-se que não há nenhum objeto tais como gaze o pano sobre o instrumento. Do contrário, poderia causar força desnecessária sobre as chaves podendo ocasionar danos. Da mesma forma nunca deixe flanela ou pano úmido dentro do estojo.

Limpeza externa

Utilizando uma flanela ou um pano limpo, limpe todas as partes do instrumento sem usar de muita força. Desmonte as clarinetas com cuidado de firmar as mãos nas partes sem chaves, torcendo-as em sentido contrário até que desmonte.

Clarinetas

Retire a palheta, a boquilha e enxugue-as.

Para a limpeza interna do corpo do instrumento, preparamos o enxugador da seguinte forma: um pedaço, de 80cm, de barbante, prendendo, em uma das extremidades, um pedaço de pano e na outra um peso de chumbo de aproximadamente 30g para que penetre no instrumento, pela campânula.

Saxofones

O enxugador deve ser confeccionado nos mesmos moldes do anterior, mudando, apenas, a dimensão do material a ser utilizado

Manutenção de clarinetas (alto e baixo clarones)

Cuidados com as sapatilhas (abafadores)

As sapatilhas, peças mais delicadas do instrumento, devem ser tratadas de modo especial. Em princípio, não se deve utilizar qualquer tipo de material para limpeza das mesmas e evitar até mesmo que a própria saliva penetre diretamente.

Quando, excepcionalmente, a saliva chegar a sapatilha, coloca-se um pedaço de papel absorvente por baixo da mesma fazendo-se leve pressão

Posição do instrumento montado sem uso

Quando houver qualquer paralisação do instrumento em função, devemos mantê-lo no descanso. Desta forma, a saliva escoará sem prejudicar as sapatilhas.

Atenção para regulagem

Os instrumentos de palhetas simples também dependem de regulagem. O clarinete de 17 chaves de 5 anéis tem sua principal regulagem feita no parafuso da chave 9 correspondente à nota lá bemol e tem a função de regular a articulação e não deve ser apertado até se apoiar na chave 10 nota lá porque provocará alteração na chave e a sapatilha que é fixada na mesma vazará.

Cuidados com as cortiças das juntas após a utilização do instrumento

Devemos enxugar alguns resíduos salivares que ficam nas juntas de cortiça do pavilhão. deste modo, teremos o instrumento em condições de ser guardado e pronto para a próxima utilização.

Uso do lubrificante de cortiças

Ao reutilizar o instrumento devemos fazer uso do lubrificante de cortiças nas juntas de cortiça, afim de que as mesmas estejam sempre impermeabilizadas e ofereçam boas condições de vedação ao instrumento.

Limpeza interna para flautas e flautins

Esta limpeza é feita com escova macia, longa e firme no seu interior.

Antes de começar

Antes de começar, limpe uma área ampla e ventilada. Pode ser uma mesa de granito, mas importante, forre com pano branco (preferencialmente), pois se cair uma peça ou parafuso dificilmente irá encontrar. E quando cai sobre uma base rígida como o granito, a peça tende a “pular” e dificultar encontrar essa peça.

Separe as ferramentas, limpe tudo e lubrifique as ferramentas que serão utilizadas.

Ao identificar qualquer problema, verifique com uma lupa a palheta, boquilha (ou bocal) se está em perfeito estado. Pois se apresentar qualquer problema de rachadura na palheta/boquilha ou bocal vazando, é provável que o defeito esteja ali.

Verifique o funcionamento das chaves, pois alguma mola pode ter escapado do encaixe ou quebrado. Além de algum evento(tombo, queda, batida, etc) causado por terceiros(leia-se curiosos, crianças).

O movimento de todas as chaves deve ser livre, ou seja, não pode ficar agarrando sapatilhas ou parafusos muito apertados. Algumas chaves possuem rolinhos para facilitar seu acionamento.

Aqui vemos um fagote com a chave que possui rolamento

Aqui vemos o rolamento desmontado e limpo. Pronto para voltar a funcionar no instrumento.

Solução de problemas

O tom não é claro e o instrumento não está afinado..

O instrumento pode estar desalinhado.ou montado errado

As sapatilhas,chaves ou os orifícios podem estar desalinhados ou as sapatilhas podem estar desgastadas.

Pode haver um amassado ou outra deformação no corpo do instrumento.

A montagem e desmontagem são difíceis

O corpo pode estar deformado.

As partes podem ter permanecido unida ao corpo por tempo excessivo travando as partes.

As chaves estão duras e não funcionam bem.

As molas podem estar deslocadas.

- Recoloque a mola em sua posição correta.

Excessiva força pode ter empenado a chave ou mecanismo.

• Entre em contato com a loja onde adquiriu o instrumento. Ou se tiver conhecimento continue lendo este manual

Aplicou-se óleo demais no mecanismo das chaves.

Retire o excesso de óleo do mecanismo das chaves.

As chaves produzem ruído quando se toca.

Feltros ou cortiças podem ter se deformado.

- Excessiva força pode ter empenado a chave ou mecanismo.

O mecanismo pode ter se desgastado.

Aplicou um pouco de óleo no mecanismo das chaves..

Os parafusos podem ter se afrouxado.

- Re-aperte os parafusos.

Ferramentas

As ferramentas devem ser de boa qualidade, para não estragar a cabeça dos parafusos.

<p>Kits de manutenção Esses kits possuem chaves, algumas molas, algumas sapatilhas, como na foto ao lado.</p>	
<p>Chaves de fenda - 10 a 20 reais(marca boa – gedore)</p>	
<p>Agulha de crochê Será utilizada para colocar e retirar as molas das chaves – veja figura</p>	

Luz de vazamento – 20 reais (luz de enfeite de natal, com o adaptador para tomada).

Um bom alicate de bico

Martelo de madeira

Paquímetro – é como uma régua, pode ser encontrado de plástico, ferro e digital
Custa a partir de 5 reais – o de plástico

<p>Cola quente ou schellac – serve para colar as sapatilhas.</p> <p>A vantagem deste tipo de cola, é que depois da colocação pode aquecer a chave e ajustar a posição da sapatilhas. Nunca entorte a chave para fechar algum possível vazamento</p>	
<p>Pad & Cork Cement</p> <p>Esse tipo de cola também é muito bom de usar. Vem uma boa quantidade, suficiente para 2 instrumentos. É barato e limpo.</p>	
<p>Bolinhas de cola quente - Adhesive Pellets – Basta aquecer e colocar a nova sapatilha</p>	
<p>Cola de contato – essa cola é diferente das colas comuns (escolar). Conhecida como cola de sapateiro.</p> <p>Ela deve ser aplicada nas 2 partes a serem coladas, aguardar alguns minutos(3~5 min) e tocar as 2 partes. O ajuste após a colagem é quase impossível. Sendo assim, tome cuidado.</p>	

<p>Óleo WD40 – (não similares) – para retirar parafusos engripados</p>	
<p>As ferramentas ao lado podem ser de grande utilidade. São as mesmas utilizadas por dentistas. Podemos utiliza-las para retirar as sapatilhas, após o aquecimento do copo da chave</p>	
<p>Kit para fazer rosca – tarracha – tamanhos variados, em polegas e mm. Obs: os tamanhos menores são difíceis de achar. Exemplo : M2 (rosca em parafuso 2mm)</p>	

Como usar o paquímetro

É uma ferramenta simples que irá informar as medidas das peças a serem trabalhadas e utilizadas. Ideal para medir pequenas peças (molas, parafusos, sapatilhas, etc).

Arco de serra

O arco de serra é uma ferramenta essencial na joalheria e trabalha em conjunto com as serras.

É uma das ferramentas que oferecem maiores dificuldades para os iniciantes, pois apesar de aparentemente simples sua utilização é extremamente complexa. Para compreender seu funcionamento correto e assim, obter o máximo de aproveitamento é preciso treino e paciência. As principais pontos a serem superados são:

-Controle da ansiedade, pois devido às dimensões quase invisíveis dos dentes da serra, o corte só acontece de maneira lenta e gradativa.

-Coordenação motora, para manter um ritmo e pressão constante. Evitando que a serra quebre ou superaqueça perdendo sua eficiência.

-Sensibilidade, para manter o arco na posição e direção correta.

-Força, para manter a peça que se estiver cortando imóvel.

Montagem:

-Apoie a parte frontal do arco na esteca e o cabo no corpo (peito) de maneira que as mãos fiquem livres (vide figura).

-Abra as borboletas e verifique se os dentes da serra estão voltados para trás e para fora do arco

-Prenda a serra primeiro do lado do cabo de maneira que fique perpendicular a aste. (fig.1)

-Segure o cabo com a mão esquerda e force o corpo para frente, de maneira que o arco se feche ligeiramente. (fig.2)

UTILIZAÇÃO CORRETA

-Os dentes da serra devem ficar voltados para baixo, de maneira que a remoção de metal se dê ao se puxar a o arco.

-A serra deve ficar bem esticada.

-A peça que estiver sendo cortada deve ser segurada firmemente para evitar que a serra se quebre,

-A serra deve ficar perpendicular à chapa, pois do contrário o recorte na parte superior ficará diferente da inferior,

-Execute movimentos longos para aproveitar toda a extensão da serra,

-Evite movimentos laterais, pois isto provocará a quebra da serra.

AtelierOrigin.com.br

As serras

Existem várias marcas de serras no mercado, mas as de melhor qualidade são as importadas. Sua numeração vai de: 6/0,, 2/0, 1/0, 0,.....9, 10..... 14 fina<.....>grossa

As medidas mais utilizadas ficam entre 3/0 e 2. A escolha do número depende da preferência e necessidades de cada profissional, para chapas mais grossas uma serra com dentes maiores irá remover mais metal enquanto as mais finas são ideais para cortes mais precisos e delicados.

Tipos de parafusos

<p>Pivô podem ser de vários tipos – depende do fabricante do instrumento</p>		
<p>Este tipo, além de segurar a chave no lugar, também pode servir para ajustes, e evitar o balanço das chaves. Se apertar demais, pode “travar” a chave e o movimento ficar lento</p>	<p>NEW STYL</p>	
<p>Este tipo “só” serve para segurar a chave no lugar,</p>		
<p>Cuidado na hora de desmontar e montar os parafusos na posição errada.</p>		
<p>As chaves que possuem parafuso de Pivot, são travadas dos 2 lados. Sendo assim na hora de ajustar cuidado para não apertar demais ou deixar frouxo.</p>		

Parafusos TIPO EIXO

Esses parafusos são muito utilizados em vários instrumentos. Devemos ter muito cuidado para não estragar a cabeça (fenda) do parafuso

Devemos verificar também se o eixo está torto, pois o eixo torto dificulta o movimento livre da chave. Como visto na figura acima, de um lado é fenda, e do outro fica a rosca do parafuso, que deve estar perfeita. Quando encontro algum assim, um torneiro desempena pra mim.

Caso o eixo esteja inutilizável (quebrado), tenha perdido rosca ou extraviado/faltando.

Pode-se criar um novo eixo. Basta comprar o eixo (vendido longo sem tamanho definido) e fazer rosca e cabeça(tipo fenda)

Ao executar uma rosca exterior, lubrifique frequentemente o trabalho.

Folga nos parafusos e chaves – revisar

Os parafusos de um instrumento podem apresentar folgas que podem ocasionar um funcionamento ruim do mecanismo. O que pode gerar apitos, falhas e um funcionamento irregular do instrumento.

Um dos pontos mais críticos do mecanismo de um clarinete é o surgimento precoce de barulhos nas chaves e que logo na seqüência, evoluem também para folgas.

Surgem em diversos lugares e realmente causam bastante incomodo aos clarinetistas, pois os barulhos são "irritantes" e as folgas, limitam o rendimento da execução, pois começam a surgir movimentos orbitais que redundam em perda de velocidade.

Este tipo de problema é tão sério, que os grandes fabricantes, já algum tempo, têm se preocupado em apresentar em seus instrumentos melhorias neste sentido.

Fabricantes como o Selmer, Buffet e Leblanc, implementaram algumas soluções para tentar corrigir este problemas. Algumas delas, realmente trouxeram melhoras, já outras, nem tanto, pois provocaram problemas colaterais.

Pessoalmente, gostei bastante das soluções apresentadas pelo Sr. Rossi (Chile) e também do Sr. Peter Eaton (Inglaterra), a qual instalaram insertos de um polímero especial nas chaves, fazendo com que as mesmas "flutuem" sobre os parafusos, como num sistema de mancal. Grande parte da maciês e silêncio dos seus ótimos instrumentos se deve à esta técnica.

Como este polímero tem alta densidade, é alto-lubrificante e ultra-resistente contra abrasividade, solventes e óleos, a solução é bastante eficiente e extremamente duradoura.

Partindo deste principio, desenvolvi insertos especiais, fabricados em um polímero de alto rendimento (polyacetal), em formato cônico, especialmente usinados para obedecer rigorosamente à geometria dos parafusos, e estes foram instalados e calibrados em todas as chaves que são fixadas por pivôs.

O resultado é fantástico: Como o polímero é auto-lubrificante, não há desgastes, é resistente aos produtos anti-oxidantes que eventualmente sejam colocados para evitar encravamento entre metais, são duráveis e acima de tudo, tornam todo o sistema silencioso.

Importante: Como o inserto é inteiriço, usinado sob medida e encaixado sob pressão, o sistema permite a plena desmontagem das chaves para manutenção sem e nenhum tipo de comprometimento.

Este processo deixa o instrumento com um mecanismo idêntico aos clarinetes profissionais novos, resolvendo assim definitivamente os problemas de ruído e desgastes, sem jogar "tranqueiras" dentro das chaves, ou afundar o parafuso para dentro da coluneta, correndo o risco inclusive de quebrar os pivôs ou de deixar o sistema duro e lento.

ALGUMAS PESSOAS SÃO CONTRA A LUBRIFICAÇÃO, MAS NÃO REPRESENTA A OPINIÃO DO AUTOR.

“Eu sou contra lubrificação das chaves, pois essa e' a maior causa de chaves emperrarem com acúmulo de poeira.”

MarceloD

As folgas podem ser RADIAL , AXIAL ou MISTA.

Folga Radial

É marcada pelo movimento longitudinal da chave. É como você balança a chave para frente e para trás. Um exemplo é como se vc retirasse a carga da caneta BIC® e puxasse e colocasse a carga.

	<p>Na figura ao lado, a parte amarela representa onde o eixo apresenta folga.</p>
--	---

Para correção deste tipo de folga, podemos solucionar de algumas formas:

Parafuso tipo Pivot	<p>Apertar o parafuso, sem que o movimento seja prejudicado. Caso ainda não resolva, faça pequenos enxertos de teflon(fita veda rosca), para garantir que o parafuso esteja a uma distância aceitável e com o movimento livre.</p>
Parafuso tipo Eixo	<p>Neste caso pode ser um pouco mais complicado, mas pode ser resolvido</p> <ol style="list-style-type: none"> Colocando pequenos anéis de cobre para evitar o movimento radial(de um lado ou dependendo do caso nas 2 pontas) Se o instrumento for de metal, pode-se ajustar as colunetas com cuidado para não quebrar a solda ou empena-las. Esse procedimento exige maior cuidado.

Folga Axial

É marcada pelo movimento lateral da chave. Pode ocorrer pelo folga ou desgaste do eixo ou da chave.

	<p>A chave apresenta um balanço lateral que pode alternar entre as duas pontas da chave.</p> <p>Em parafusos tipo PIVOT, apertar o parafuso, sem que o movimento seja prejudicado. Caso ainda não resolva, faça pequenos enxertos de teflon(fita veda rosca), para garantir que o parafuso esteja a uma distância aceitável e com o movimento livre</p> <p>Como solução, poderia adotar um eixo mais grosso.</p>
--	--

Folga Mista

É quando ocorre a Axial e a Radial ao mesmo tempo pode ocorrer por folga nos parafusos (principalmente PIVOT) ou pelo desgaste do eixo ou chave.

	Como solução, poderia adotar um eixo mais grosso
---	--

DESCRIÇÃO DO SISTEMA ANTI-RUÍDO.

Um dos pontos mais críticos do mecanismo de um clarinete, é o surgimento precoce de barulhos nas chaves e que logo na sequência, evoluem também para folgas. Ao tentar consertá-los, em geral o resultado fica ainda mais lamentável: o mecanismo fica endurecido, lento e o pior, dentro de pouco tempo, os problemas retornam novamente.

Este tipo de problema é tão sério, que os grandes fabricantes, já algum tempo tem se preocupado em apresentar em seus instrumentos, melhorias neste sentido.

Barulho nas chaves

Com o tempo podem surgir barulhos causados pela perda ou desgaste de calços das chaves. Esses barulhos incomodam e atrapalham a boa execução, quando também não afetam o fechamento de chaves que trabalham em conjunto.

Calços de cortiça

São os mais comuns, são fáceis de instalar e a altura pode ser facilmente ajustada com ajuda de uma lixa.

Dica: Aos iniciantes é bom anotar onde existiam cortiças antes da desmontagem, ou a cada chave desmontada, já colocar um novo calço

Calços nos parafusos

Alguns parafusos possuem calços de nylon ou borracha, para que não faça barulho com o movimento.

Dica: Caso o parafuso tenha perdido a parte do calço, tente utilizar cortiça.

Calços em chaves compostas

Flauta

As chaves do polegar também funcionam em conjunto. Sendo assim verifique o movimento e se os calços estão em perfeito estado.

Clarinete

Os calços/cortiça ou parafusos são os responsáveis por ajustar a altura das chaves secundárias quando as chaves primárias são acionadas. Por esse motivo, o teste de funcionamento deve ser feito ao acionar a chave que se deseja utilizar, as outras tenham o movimento livre (abertura e fechamento) e ao realizar o fechamento ela deve possuir uma pressão(no teste do papel) menor que a chave primária. Essa pressão deve ser suficiente para ao puxar o papel fazer um leve barulho e prender levemente o papel.

Geralmente são chaves que fazem ligação em chaves compostas. Exemplo : chaves de sib grave do sax, chaves do dedo mindinho da mão esquerda do clarinete.

Dica : Em alguns casos um cano de tinta de caneta esferográfica pode resolver. No caso do clarinete, pode-se enrolar uma pequena tira de fita teflon no pino da chave que o barulho some.

<p>Alguns clarinetes podem oferecer o mecanismo inverso, como na foto ao lado.</p>	
<p>Outra chave que tem o funcionamento composto, é a chave de Fá(1º. espaço). Essa chave geralmente possui uma cortiça(foto ao lado – parte vermelha), que garante o fechamento correto da sapatilha, ao apertar a chave da nota Fá/Dó agudo.</p>	

Saxofone

Durante uma apresentação ou treino pode soltar o enxerto plástico existente na chave do sax.

Estas chaves laterais funcionam junto com outra chave que é acionada pelo músico.

Coloque um novo enxerto na ponta da chave e corte os excessos.

Dica: Limpe e lubrifique o parafuso de fixação

Verifique após a colocação se a chave está com o movimento livre (sem agarrar).

Se estiver prendendo, faça a substituição por um enxerto com paredes mais finas.

Molas

As molas são utilizadas para retornar a chave até a posição inicial com rapidez e suavidade. As molas devem ser compradas de acordo com a espessura e material adequado. Podemos ter molas de aço inox, aço azul e outros. De acordo com a pressão que a chave exerce e a velocidade de retorno a escolha deve ser bem pensada.

A compra deve ser feita sob medida para que caiba corretamente no furo anterior e com a pressão certa.

Utilize o paquímetro para realizar a medição da espessura da mola.

A espessura da mola não define suas qualidades e propriedades. Sendo assim tenha cuidado na troca.

Geralmente podemos utilizar quatro tipos de molas:

Espirais	Geralmente utilizadas em trompetes e trombones		
Agulhas	Geralmente utilizadas em sax, clarinetes e flautas e são presas por pressão. Em um lado elas são amassadas com ajuda de um martelo (às vezes é necessário aquecer a ponta da mola).		
Chatas	Geralmente utilizadas em sax, clarinetes e flautas e são presas por pequenos parafusos. Exemplo: chave de registro do clarinete.		
Formatos Especiais	Seu uso é incomum, podendo, por exemplo, estar presente em vários instrumentos, com funções muito específicas. Como por exemplo, a chave d'água do trompete. Ela é cheia de voltas para ficar bem posicionada.		

Caso seja uma emergência, podemos utilizar em alguns casos o conhecido elástico de dinheiro. Basta prendê-lo de forma que não atrapalhe o movimento de outras chaves. Se estiver disponível também, existe a possibilidade de utilizar fios de cabos de aço. Se encontrar a medida certa, podem ser utilizados sem maiores problemas. Talvez o tempo de resposta não seja o correto, fazendo o instrumento ter as passagens rápidas prejudicadas.

Tipos de sapatilhas

As sapatilhas são feitas de vários materiais(cortiça, couro de canguru, pele de peixe e outros). Quando a sapatilha é feita de cortiça. Esta deve ser ajustada para o uso e colada com cuidado. Após a cola, algumas sapatilhas ou instrumentos precisam de um tempo para o assentamento da mesma.

<p>Ao lado, segue uma ilustração de uma sapatilha para sax, flauta ou clarinete. Ela possui camadas com vários materiais, estas camadas definem o tempo de resposta de abertura e fechamento, e a capacidade de absorver os movimentos criados pelo músico. Com o passar do tempo, o desgaste leva a ruptura do couro externo e possíveis vazamentos.</p>	
<p>Sapatilhas de cortiça podem ser usadas em oboé, clarinete, flauta.</p>	
<p>A sapatilha de cortiça após colada e ajustada para evitar os vazamentos pode receber um acabamento melhor para evitar o “venting” (som de vento). Basta lixar (com muito cuidado) suas bordas com uma lixa para que o vento flua com mais facilidade.</p>	
<p>Para flauta – furo aberto</p>	

Para flauta e clarinete	
Para sax – sem resonador	
Para sax – com resonador de metal	
Para Sax – com resonador de plástico	

Cuidados com as sapatilhas (abafadores)

As sapatilhas, peças mais delicadas do instrumento, devem ser tratadas de modo especial. Em princípio, não se deve utilizar qualquer tipo de material para limpeza das mesmas e evitar até mesmo que a própria saliva penetre diretamente.

Quando, excepcionalmente, a saliva chegar a sapatilha, coloca-se um pedaço de papel absorvente por baixo da mesma fazendo-se leve pressão.

Retirada de parafusos encravados

Por falta de lubrificação do instrumento, é comum ocorrer que alguns parafusos encravarem. Este problema deve ser encarado com bastante calma porque a peça que vamos reparar é introduzida em dois cavaletes que não podem ser danificados, sendo que um deles tem rosca.

Devemos iniciar o trabalho colocando no parafuso, com a ponta da chave de fenda, um pouco de óleo antiferrugem. Preparar uma chave de fenda, longa e de **boa marca**, que tenha o cabo robusto para dar maior firmeza; prender a parte do instrumento que estamos reparando em local bem protegido para não prejudicar o mesmo. **Se o instrumento for fabricado de material sintético(abs, resonite, resotone), não devemos aquecê-lo.**

Alinhamento de chaves e anéis

Algumas vezes podemos encontrar instrumentos em que as chaves ou os anéis estão tortos.

Ao lado vemos a chave da junta inferior do clarinete (como exemplo), Aqui temos 3 situações.

Tais problemas podem ocasionar o travamento das chaves, falta de velocidade na execução das notas ou vazamentos de ar – quer irá ocasionar apitos e um desempenho ruim.

- 1 - Anel torto
- 2 - Anel Amassado
- 3 - Anel perfeito

O problema 1 e 2, pode ser resolvido com ajuda de um ourives, acostumado a desempenhar alianças quebradas ou amassadas.

Ao lado, vemos uma ferramenta para fazer o alinhamento (no exemplo ao lado é uma flauta), resolvendo assim o problema 2(relatado acima)

O alinhamento deve ser feito com muito cuidado para não quebrar a chave.

652

Aqui vemos um alicate bico de pato, ideal para ajustar a chave torta

Como trocar sapatilhas

A troca de sapatilhas não é muito complicada.

Após a desmontagem do instrumento, ou parte dele, devemos retirar a velha sapatilha(basta aquecer) e limpar muito bem o “copo” da sapatilha.(cuidado com queimaduras)

Devemos utilizar uma cola que permita uma maleabilidade após a aplicação, com a utilização de calor.

Após a limpeza, pode ser feita a colagem, dependendo do tipo de cola a ser utilizada.

Em geral as colas quentes a base de silicone são deixadas para instrumentos inferiores. Os profissionais são na maior parte colada a base de shellac. Pelo shellac quando curado ser extremamente duro, esse dá um suporte maior as sapatilhas. e "DIZEM" (mais uma para os audiofilos) que o resultado sonoro é melhor por que as sapatilhas são mais rígidas e não vibram, abafando o som.

1) Pad & Cork Cement : deve passar cola na sapatilha e no copo e depois juntar. Essa cola pode ser aquecida após a aplicação para ajuste. Não economize, mas não use em excesso para que o instrumento fique lambuzado.

2)Cola quente/ colas de bastão: Existem tubos específicos de cola quente para instrumentos musicais. Essas devem ser aplicadas no copo da chave e colocada a sapatilha.

3) As bolinhas (pellet glue) são na verdade fáceis de usar, mais fáceis do que os bastões. Você coloca algumas bolinhas no copo da chave, aquece com um bico de gás e em 3 segundos é só colocar a sapatilha. A composição é bem parecida com as colas de bastão. Mas como eu disse essas colas tem o ponto de fusão calibrado para o uso em instrumentos musicais.

Troca de sapatilhas de flauta

As sapatilhas de flauta utilizam um sistema de travamento nas chaves sem cola na maioria das chaves.

As vezes são parafusos e ressonadores outras vezes são encaixes plásticos.

A sapatilha nova deve ser colocada e verificada o

Algumas vezes a chave pode estar torta, **mas não aconselho a pessoas inexperientes a realizar esse ajuste.**

Nas flautas, é comum utilizar arruelas de papel ou pedaços dessas arruelas para fazer a perfeita vedação das sapatilhas.

Dica: Se não vedar uniformemente, deve ser colocada arruela de ajuste feita de papel para subir as sapatilhas e manter no mesmo nível.

A Yamaha® fornece a seus técnicos anéis de papel prontos, onde cada cor do anel indica a espessura do papel utilizado..

Ao lado temos a seqüência de montagem da sapatilha da flauta.

A flauta depois de receber novo sapatilhamento, deve formar uma “marcação” nas sapatilhas para melhorar o assentamento (estabilidade do ajuste) das mesmas.

O nome desta presilha em inglês é “CLAMP”.

Isso pode ser feito utilizando um creme hidratante e travas de pressão.

Dica: Mas pode ser utilizado um elástico (do utilizado em roupas para colocar em shorts e bermudas – compre 2 metros).

trava de pressão (“CLAMP”).

Passo o creme hidratante (sem cheiro), nas sapatilhas, cuidado para não rasga-las.

Prenda as travas de pressão ou amarre o elástico em todo o instrumento como se estivesse fechando todas as chaves(dó grave) e deixe de um dia para o outro(o ideal é 48h pelo menos).

Com o passar de alguns dias a vedação vai melhorando.

Ferramenta especial para verificar vazamento em cada sapatilha da flauta.

Identificando problemas na boquilha

A boquilha pode apresentar problemas na sua confecção, por alguma queda ou por desgaste (muito raro).

Com a ajuda de uma placa de vidro, pode-se verificar se ela está alinhada nas laterais e na rampa de encaixe da palheta. Abaixo seguem várias medições que podem ser verificadas para detectar possíveis problemas. A braçadeira também gera influencia no som, para se obter um som mais escuro, deve colocar ressonadores que absorvam a vibração (couro macio ou plástico, por exemplo). Mas se o seu objetivo é um som com mais brilho, deve-se usar uma braçadeira de metal, ou ressonadores de metal.

Madeira – Cuidados

Alguns clarinetes, flautas e picolos possuem o corpo em madeira natural (Grenadilla) portanto mudanças bruscas de temperatura ou de umidade podem produzir rachaduras ou dificuldade para conectar as seções do corpo as juntas. Por estes motivos, leve em conta o local e a forma que será utilizado o instrumento.

- Durante o inverno espere até que o instrumento se ajuste a temperatura ambiente antes de tocar.
- Quando o instrumento é novo, não toque por longos períodos de tempo. Toque aproximadamente 20 a 30 minutos por aproximadamente 2 semanas.
- Durante e após a interpretação, remova a umidade e a sujeira do instrumento sempre que possível.

A madeira utilizada na construção de instrumentos musicais deve ser envelhecida por alguns anos, esse processo garante uma madeira seca e livre de rachaduras durante a construção do instrumento.

Como estamos falando aqui sobre instrumentos prontos, devemos ter alguns cuidados para evitar problemas durante a utilização do instrumento.

Regra básica – SEMPRE MANTENHA SEU INSTRUMENTO SECO E LIMPO. Ao terminar de usar, utilize um pano absorvente (flanela) para secagem do instrumento. A secagem deve ser feita internamente e externamente.

Alguns construtores aconselham a utilizar panos diferentes, já que a limpeza e secagem interna, contaminarão a flanela com saliva outras sujeiras do instrumento.

E a parte externa limpará as chaves para que mantenha sempre o brilho de um bonito instrumento.

Como é montado um clarinete

O clarinete geralmente é montado a partir de 4 pedaços de madeira(campana, corpo inferior, corpo superior e barrilhete), esta deve ser escolhida e envelhecida para que ocorra a estabilidade dimensional . Ou seja, para que depois de algum tempo a madeira não quebre ou rache ou mesmo entorte.

Os furos (toneholes) são feitos de acordo com o projeto do instrumento. Alguns são furos comuns, outros são furos com pequenas “chaminés”, onde recebem os anéis.

As partes do corpo recebem um furo central que depois receberá o acabamento.

Após esse processo são colocadas as chaves

De acordo com o projeto, o clarinete pode:

<p>receber parafusos de travamento das colunas. Esse recurso faz com que a coluna que segura a chave não rode, levando a lentidão ou travamento do movimento das chaves.</p>	
<p>Receber subcotação – Esse é um processo onde o furo (tonehole) recebe um acabamento para que o ar seja mais direcionado e tenha maior fluidez. Dessa forma alguns ajustes de afinação e direcionamento do ar são efetuados.</p>	
<p>Madeira de melhor qualidade – Vários instrumentos podem ser feito a partir da mesma árvore. Mas os instrumentos profissionais são feitos a partir da melhor parte da madeira. O centro é a parte onde a madeira tem o melhor aproveitamento das fibras. Como mostra as figuras ao lado.</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>"Bull's Eye"</p> <p>Figure 2.4</p> </div> </div> <p style="text-align: center;">billet cross sections</p>

Hidratação da madeira

Uma hidratação bem feita, evita rachadura no instrumento, causada pelas mudanças climáticas e umidade que penetrou na madeira com o passar do tempo. Evita o surgimento de “hair-line” (rachaduras da espessura de um fio de cabelo), e garante um instrumento perfeito por muitos anos.

Essa regra serve para todos os instrumentos feitos de madeira. Mas lembre-se que alguns construtores produzem e distribuem o óleo com sua marca registrada e só darão garantia se o mesmo for utilizado.

Os óleos deverão ser comprados em farmácias de homeopatia ou lojas especializadas, devem ser isentos de cheiro. Ninguém quer um clarinete cheirando a salada.

Tipo de óleo:

O óleo utilizado pode ser:

Vegetal. Os óleos vegetais incluem azeite de oliva, óleo de linhaça, óleo de amêndoa doce são óleos indicados por grandes fabricantes de flautas artesanais, mas valem para outros instrumentos.

Mineral: Alguns fabricantes vendem “BORE OIL”, sintéticos. Mas estamos falando de pequenos reparos caseiros, podemos usar o NUJOL® (comprado em farmácias convencionais). É um óleo mineral para constipação (prisão de ventre) não possui cheiro e é muito bem absorvido pelo corpo do instrumento.

É aconselhável a retirada das chaves (desmonte) para uma perfeita aplicação. A aplicação pode ser feita passando uma espuma umedecida com o óleo escolhido e deixar secar naturalmente(24 horas). A absorção será feita lentamente, após esse período, deve secar o instrumento para retirar o excesso e montar novamente ajustando ou substituindo as sapatilhas e molas.

Trecho retirado do fórum clarinetemania

Eu faço uma mistura que um luthier lá dos EUA utiliza, a Brannen Woodwinds (<http://www.brannenwoodwinds.com/>), e peguei a receita que antigamente estava no site deles. Na época cheguei a escrever para e eles recomendavam essa mistura várias razões, e também a vendiam pronta por um preço bem \$\$\$\$

50% de óleo de amêndoa e 50% de óleo de oliva virgem (o grego de cor verde)

O ideal é desmontar o instrumento inteiro e mergulhar as partes das espigas e barrilhete nessa mistura deixando por alguns dias, a uma temperatura de 25° aproximadamente.

Outra maneira é fazer um cotonete com Hashi e passar internamente no bore tomando cuidado para não passar/lambuzar as sapatilhas.

A prova que tive que essa mistura funciona bem, (pode ser que existam outras melhores) e hidrata a madeira é que por ser rato de Ebay comprei um clarinete muito antigo que devia estar guardado há muitos anos no sótão em alguma casa nos EUA, e ao chegar por aqui observei que o orifício da nota Do/Sol estava meio ovalado (elíptico) e após desmontar totalmente o instrumento e deixar de molho nessa mistura por uma semana ele voltou a forma circular. Isto significa que a madeira absorveu o óleo (inchou) e deve ter voltado a sua geometria inicial.

Hoje ele está tocando e com um som muito agradável e afinado, considerando sua idade que estimo em mais de 100 anos pelo que pude apurar.

Se você não tem prática e algumas ferramentas especiais não arrisque desmontar, pode não conseguir montá-lo novamente ou até quebrar uma mola agulha na hora de colocar/ajustar alguma chave.

Outro ponto crítico, são os pilares, após o banho a madeira normalmente incha e para recolocá-los as vezes há necessidade de um inserto para fixá-los corretamente.

Outra maneira é fazer um cotonete com Hashi e passar internamente no bore tomando cuidado para não passar/lambuzar as sapatilhas "

Passar de 2 a 3 vezes uma fina camada, não deixando escorrer

OBS: Hashi são os famosos palitos que os orientais usam para fazerem suas refeições.

Isole as sapatilhas da madeira com ajuda de um material plástico para não molhar as sapatilhas com óleo.

Não esqueça nenhuma chave

Parte inferior

Utilize uma um pincel ou uma escova de mamadeira(ou parecido) e mergulhe essa escova no óleo escolhido.

Insira no interior do instrumento

faça pequenos movimentos para que o óleo atinja todo o interior

Externamente, utilize uma flanela umedecida no óleo e espalhe por toda a madeira.

Hidratação por imersão

Processo apoiado por alguns profissionais em manutenção de instrumentos.

Nesse tipo de hidratação, o clarinete é todo desmontado e mergulhado no óleo escolhido por 3~4 semanas. Após esse processo as partes do clarinete são colocadas para secar naturalmente por 1 semana. Depois de limpo, a montagem deve ser feita com novas sapatilhas, ajustadas e testada.

Restaurando logotipo na madeira

Um logotipo pode desaparecer da madeira depois de alguns anos de uso do instrumento, principalmente se são utilizados produtos químicos na limpeza do instrumento. Sendo assim vou tentar explicar como restaurar o mesmo.

Nos instrumentos de ABS e resinas plásticas as marcas são mais superficiais, sendo assim desaparecem rapidamente.

Esse serviço deve ser feito depois de uma limpeza geral do instrumento, já que com o instrumento limpo e polido terá um efeito mais chamativo e bonito.

As marcas são feitas na fábrica de 2 formas:

a) Pressão – o logotipo é pressionado contra a madeira criando as marcas que depois serão preenchidas com tinta

b) Corte – o logotipo é cortado na madeira com uma ferramenta CNC, criando as marcas que depois serão preenchidas com tinta. Esse é um padrão mais moderno de instrumentos mais novos.

Sabendo como são feitas as marcas na madeira, devemos limpar com ajuda de uma agulha de costura e uma lente de aumento.

Depois que as marcas originais estiverem limpas poderão receber a tinta. Essa tinta pode ser líquida(até a ultima revisão eu não usei) ou giz de cera dourado(crayon gold).

Passe o giz de cera no logotipo até que preencha todos os espaços depois passe uma flanela limpa até que retire todo o excesso ficando somente a madeira com a tinta nivelada realçando a marca original de fábrica.

Imagens cedidas por MarceloD.

Polimento da madeira

A madeira depois de hidratada volta a ter uma cor mais viva. Mas a utilização de ceras de polimento na madeira garante um brilho mais forte e duradouro.

A utilização de ceras com carnaúba fazem o instrumento brilhar, mas sempre ficam marcas de dedos, isso pode ser evitado utilizando ceras especiais, utilizadas em museus do mundo todo. Por exemplo “MUSEUM WAX”, “Renaissance Wax”.

Sua aplicação é simples, basta passar um pouco e polir logo em seguida.

Correção e verificação dos buracos (toneholes)

Ao ser totalmente desmontado, podemos verificar com detalhes os buracos(toneholes) existentes no instrumento e avaliar seu real estado.

É comum ocorrerem vazamentos, principalmente em instrumentos antigos, ocasionados por danos nos furos do instrumento que prejudicam a vedação realizada pelas sapatilhas.

Segue abaixo algumas fotos:

Na figura ao lado temos um exemplo de um buraco de chave danificado

Na figura ao lado temos um exemplo de um buraco de chave danificado , talvez pelo uso de uma ferramenta incorreta no assentamento da sapatilha.

Verifique também se existe alguma rachadura perto dos toneholes. Caso exista, deve ser reparada imediatamente.

Para recuperar estes problemas podemos (nessa ordem):

- a) Modificar a posição da sapatilha/chave (recomendável para os problemas 4) – veja (Ajustar a sapatilha ao detectar vazamento)
- b) Fazer o enchimento dos furos. (recomendável para os problemas 2, 3 e 5)
- c) Fazer o desbaste dos furos. (recomendável para o problema 5)

É um trabalho que exige muito cuidado para não piorar o estado dos furos, principalmente na resolução utilizando enchimento ou desbaste. Onde a estrutura do instrumento é afetada.

Subcotação (corte por baixo) de buracos (revisar)

Tone and Intonation on the Recorder [Paperback]

Edward L. Kottick

Publisher: Mcginnis & Marx Music Pub (June 1974)

Language: English

ISBN-10: 0941084043

ISBN-13: 978-0941084048

Vários clarinetes modernos trazem no seu corpo um recurso que antes só era visto antes em clarinetes de 1ª. linha. Entre eles podemos falar da sub-cotação de furos.

Exemplo de instrumentos iniciantes: Yamaha YCL250, Buffet Crampon B12 e outros

Exemplo de instrumentos intermediários: Yamaha YCL450, Buffet Crampon E11 e outros

Exemplo de instrumentos profissionais: Yamaha YCL650, Buffet Crampon R13 e outros

É um recurso utilizado desde 1816 para alterar afinação de instrumentos, deixar o som mais nítido de algumas notas, especialmente as notas de garganta (perto da boquilha). Onde o princípio é cortar o furo, criando uma passagem que o ar flua com mais facilidade e mais direcionado.

Era usado em flautas que possuíam furos pequenos, mas atualmente é mais utilizado em oboés e clarinetes

É um processo em que um erro pode destruir o instrumento, por isso não recomendo mexer. Basta manter o instrumento limpo e hidratado para evitar possíveis problemas.

O corte deve ser feito do meio para os cantos, aos poucos. Porque se tirar demais danificará de forma permanente o instrumento

As imagens acima mostram a madeira com subcotação. E o corte sendo realizado

Furo de flauta moldado (flautas estudante-baratas)	Furo de flauta soldado	Furo de flauta soldado com subcotação (undercut)
---	---------------------------	---

Com modernas técnicas de fabricação é possível o posicionamento de buracos e furos gerando um acabamento muito bom, mas subcotação ainda é usado. As razões principais são dar a qualidade de tom e de equilíbrio de modo que eles querem para o instrumento. Também é usado para liberar notas abafado devido à falta de ventilação do dedilhado usado.

Subcotação é principalmente restrita aos instrumentos com furos pequenos tom. Grandes buracos tom agem como se eles já são inferiores e subcotação aumenta o efeito de filtragem do buraco muito. Desde Boehm re-desenhado a flauta com buracos tom de grande porte, subcotação não tenha sido aplicada para flautas. O saxofone tem também grandes buracos de tom e não necessita de subcotação. O método moderno de construção de ambos os flauta e saxofone só é possível porque eles não são inferiores. Hoje, apenas oboé e clarinete tom buracos são reduzidas em qualquer grau.

O oboé com um muito pequeno furo e furos tom relativamente pequena requer extensa subcotação para dar o tom de cor exigidos e corrigir as oitavas exagerada. O pequeno calibre clarinete é preterida por razões semelhantes.

Em geral subcotação tem os seguintes efeitos:

- 1) Ele aguça a nota fundamental do modo mais do que os modos mais elevados.
- 2) Como isso afeta o modo mais fundamental, que reduz a proporção de baixo para modos mais elevados (fecha a oitava ou duodécimos)
- 3) Reduz a frequência de corte de um buraco de tom, de modo que as frequências mais altas, acima deste corte de frequência do curso baixo do furo e são emitidos a partir do sino. Isso resulta em uma cor de tom mais escuro.
- 4) Quando grandes subcotação de um buraco tom é realizado também pode atuar como um alargamento do furo. Se o alargamento está no lugar correto, ele então pode afectar a relação do menor com os modos mais elevados de buracos tom mais baixo (ver nota sobre os pontos de perturbação e os efeitos na CLARINETE desenho de abertura)
- 5) Subcotação é usado para livre fora buracos abafado devido à falta de ventilação ou de posicionamento do furo.

Os reais efeitos geralmente não são tão claros e bem definidos como os acima tenderia a indicar e um grande cuidado deve ser exercitado quando subcotação. É quase impossível para substituir com êxito material removido por excesso de subcotação.

Vários formatos diferentes de corte são usados dependendo da preferência do fabricante ou do grau de subcotação necessário. O ângulo de corte usual é de 30 incluídos. A subcotação não deve aumentar o diâmetro do orifício onde se encontra com o furo de mais de 25%. Alargamento excessivo de furo pode resultar em um corte excessivamente baixa frequência limite.

Nota! Instrumentos de melhor qualidade tendem a ter buracos tom que são cônicos, porque o ajuste final é feito com brocas alargadores cônicos ou dar uma infinita gama de tamanhos. Como o buraco é minar o tamanho do orifício também aumenta automaticamente!

Hemispherical subcotação é usado para dar o controle máximo com o mínimo de décimo segundo furo e a perda de buracos de tom.

	Tipos de cortes a serem evitados
---	---

No livro "The Oboe" paginas 162/163 o processo é detalhado.

<p>Esta ferramenta vendida pela ferretools.com fornece uma maneira prática de realizar a subcotação. Basta inserir a ferramenta de corte e rodar no sentido horário (5 ou 6 voltas), puxando levemente o T para fora pelo tonehole. Desta forma o corte será efetuado.</p>	
<p>Dica: Vale lembrar que é um procedimento que pode inutilizar o instrumento quando mal feito</p>	<p>G53 & G54 CLARINET TONE HOLE UNDERCUTTERS</p>

Madeira lascada – como resolver?

<p>Essa parte merece muita atenção pois pode acontecer o clarinete lascar um pedaço, como na foto ao lado.</p> <p>O dano ao lado normalmente não influencia no som, mas pode ocorrer vibração do anel de metal que afetará a qualidade sonora, além de demonstrar desleixo ou falta de cuidado com o instrumento.</p>	
<p>O texto abaixo foi enviado pelo MarceloD</p>	

Acredite ou não, esses são os consertos mais fáceis e que dão resultados melhores. Seguindo essas instruções o resultado pode chegar a ser imperceptível mesmo para alguém treinado.

Voce Precisa:

- Raspa de madeira. Só serve de madeira de clarineta (de preferência ébano ou rosewood). A raspa deve ser tipo um pó.
- Cianoacrilato líquido E em gel. (super bonder, ou alguma outra marca com o mesmo componente.)
- Palha de aço número #0000 (bombril)
- Faca de hobby tipo Exato
- Óleo de hidratação

Esprema as raspas de madeira na parte faltando. Pingue umas gotas de cianoacrilato líquido e espere secar (uns 30 segundos) Limpe a área e repita a operação até preencher totalmente a parte faltando.

Corte as rebarbas, excessos de cola, e saliências grandes com a gilete de hobby. (muito cuidado, sempre direcione para longe da clarineta e para longe do de você).

Lixe com a palha de aço #0000 até nivelar (vai demorar uns 15 minutos lixando, pois a lixa é muito fininha)

(agora é a parte chata) ao lixar, algumas bolhas de ar vão ficar aparentes, para ficar perfeito você deve repetir toda a operação desde do início até eliminar todas as bolhas de ar. Nesse caso a cola em gel é mais fácil para preencher.

Cuidados!!!

1: Além dos cuidados normais com colas baseadas em Cianoacrilato. O Cianoacrilato quando aplicado em pó de madeira aquece rapidamente. Se você pingar em grande quantidade ou em uma quantidade grande de pó de madeira o pó irá pegar fogo. Após pingar o Cianoacrilato, não toque, pois pode causar queimadura. Além de colar tudo.

2: A cola líquida escorre muito rápido. Não deixe a cola cair no tonehole, se cair é um trabalhão para recuperar o tonehole. Já que o problema é no final da clarineta deixe ela sempre de pé.

Para o acabamento final, você pingue um pouco de óleo de hidratação. Vai notar que imediatamente o conserto vai ficar da mesma cor da madeira. Ai, com a palha de aço #1000 você vai fazer o retoque final.. Aplicando uma gota de óleo, lixe um pouquinho, e repita até ficar totalmente invisível.

Anel entre as partes do clarinete

Os anéis que ficam na ponta de cada parte do clarinete, geralmente são de metal niquelado ou prateado, podem soltar durante o processo de hidratação da madeira ou por qualquer outro motivo.

Bem para coloca-lo novamente procure um tecido (preferencialmente preto), faça uma dobra e cubra o furo onde será inserido o anel, de forma que sobre tecido para os 2 lados após colocado o anel.

Apóie o anel por cima do tecido esticado e bata levemente com o martelo de madeira. Não use outro martelo para não marcar o anel e deixar seu instrumento feio.

Corte as pontas que sobraram do tecido com estilete ou uma Gilete afiada.

Esse efeito é causado principalmente por quedas ou pela falta de hidratação da madeira

Funcionamento das chaves em conjunto

Alguns instrumentos possuem chaves que trabalham e conjunto com outras

Algumas chaves são compostas de mais de uma chave. Neste caso, as chaves internas são presas por parafusos ou pinos. Vemos este tipo de chave em flautas e oboés.

581

A ferramenta acima auxilia na retirada do pino, que irá desprender as 2 partes da chave. Esse processo pode ser feito usando ferramentas simples, mas o trabalho é muito maior

Clarinete

1)Chave do Lá/Sol# - O funcionamento desta chave geralmente é ajustado por parafusos, mas em alguns modelos de instrumentos o ajuste é feito por cortiça.

Alguns clarinetes utilizam cortiça para ajustar a altura, no acionamento do Sol#.

2)Re#Mib /Sib/La# - O funcionamento do recurso utilizando a digitação da mão direita pode estar desajustado. O ajuste é feito pela cortiça existente na chave que faz a ligação do corpo superior com o corpo inferior. A cortiça deve ter da espessura suficiente para fechar a chave de Re# (ou Sib), sem comprometer o fechamento do 1º. furo da parte inferior do instrumento.

Alguns clarinetes oferecem parafusos para ajustes.

<p>3)As 4 Chaves que compõe o conjunto de Mi/Fa Grave e Si/Do agudo - O funcionamento é todo feito pela cortiça existente no meio das chaves. Quando apertamos o Mi/Si, ela abaixa junto a chave Fa/Dó</p>		
<p>Fá do 1º espaço – O calço existente ali no clarinete pode necessitar ser substituído. Sendo assim coloque uma novo calço(nylon ou cortiça) e ajuste se necessário for. No caso de cortiça(mais comum), com uma lixa e um pouco de paciência. Essa chave também é responsável pelo dó acima da pauta e notas agudíssimas.</p>		
<p>A maioria dos clarinetes utiliza 1 parafuso para segurar as 2 chaves de trinado superiores (acionadas com dedo indicador). Essas chaves podem apresentar travamento, o que ocasiona lentidão ou vazamento após o acionamento de uma das chaves.</p> <p>Alguns clarinetes utilizam um parafuso por chave de trinado. Mas somente alguns utilizam este recurso (foto ao lado).</p>		
<p>Os anéis no clarinete que circundam os buracos de tom elevado (chaminés) deve ser ligeiramente maior (0,5 milímetros) do que a superfície das chaminés, quando a chave está na posição fechada</p>	<p>1 - Anel torto 2 - Anel Amassado 3 - Anel perfeito</p>	

<ul style="list-style-type: none">• Se o anel é muito alto, insira o slick almofada entre a almofada da chave e seu buraco tom e flexione para baixo sobre o anel.• Se você está ajustando os anéis inferiores, certifique-se flexionar os três de uma vez.• Se o anel é muito baixo (a chaminé está apontando para cima após o anel quando a chave é fechada), segure o anel (s) para cima enquanto flexiona o copo sapatilha para baixo.• Se a chave do anel do polegar é muito alto, segure o braço estendido para fora da parte traseira do F # / B chaveiro para baixo, enquanto a flexão da chave do anel polegar para baixo.• Se o anel for muito baixo, ergue o polegar toque a tecla para cima com cuidado. <p>A altura do anel é subjetiva, variando de músico para músico.</p>	
---	--

Flauta

<p>1) No pé da flauta, a chave de Dó/Do# , é feito por cortiça que deve ter o tamanho certo e a altura certa. A cortiça deve ser lixada até o tamanho ideal. Se passar, retire e comece novamente.</p>	
<p>2) Sib - O funcionamento do recurso utilizando a digitação da mão direita pode estar desajustado. O ajusto é feito pela cortiça./parafuso</p>	

Saxofone

Geralmente os saxofones possuem algumas chaves que funcionam em conjunto. São elas:

Sib Grave – Ela abaixa também o Dó grave e Si Grave. O ajuste pode ser feito por cortiça ou por parafusos

Si Grave – Ela abaixa também o Dó grave. O ajuste pode ser feito por cortiça ou por parafusos

Sol# - Essa chave fica no meio do instrumento, acionada pelo dedo “mindinho”. A chave deve estar sempre fechada (com exceção do seu próprio funcionamento que inclui qualquer chave da bandeja do dedo “mindinho”). Esse tipo de funcionamento, permite que faça a mudança Sib, Si ou Dó grave direto para o Sol#. Mas ao pressionar a chave de fá, fa#, a chave de sol# deve fechar rapidamente e não permitir vazamento.

Clarone

Em alguns modelos, existem vários parafusos de ajuste, que devem ser ajustados com cuidado. Sempre que for realizar ajustes nestes parafusos, rode o parafuso somente ¼ de volta e toque a escala cromática utilizando a digitação normal e as alternativas.

O clarone SELMER BUNDY

Possui uma chave de registro muito particular, em que as molas são de 6mm, 7mm e 8mm. Possui 2 furos de registro e as molas devem possuir uma tensão correta para que em algumas situações abra totalmente, algumas abra somente o 1º registro e outras abra somente o 2º registro.

Outro ajuste que deve ser feito é no parafuso da chave de Fa#(1º espaço) existe um parafuso ali, que se estiver muito apertado, dá vazamento na chave de baixo(mi) e se estiver frouxo dá vazamento na no fa#(dó agudo)

O projeto desse instrumento obrigou o tubo d'água do porta-voz (registro superior), ser instalado num ponto bem crítico, que ao abri-lo com o restante do tubo todo fechado, ou seja, a nota si, ocorre internamente uma turbulência que resulta numa nota bastante chiada (barulho este, também conhecido por "venting").

Todos os exemplares padecem desse mal, mas em alguns o problema parece ser mais evidente.

Muito pouco se pode fazer aí, infelizmente. Mas aí vão algumas dicas que podem ajudar um pouco:

Sapatilha de cortiça cônica no local é quase uma necessidade (a cortiça, absorvente acústico, tende a suprimir um pouco o barulho).

A chave tem de abrir no mínimo 3mm.

Verifique se o tudel está bem fixo. Vazamento no encaixe agrava ainda mais o problema.

Experimente uma boquilha de melhor qualidade (Vandoren, por exemplo), assim como outras marcas de palhetas.

Dica : www.clarinetmania.com (Colaboração César)

Clarinete

Trocando a cortiça das juntas do clarinete

Trocar a cortiça é um processo rápido e fácil.

Material necessário :
cortiça natural
(preferência portuguesa)
cola de contato
estilete
Paquímetro

Passos:

- Retire a cortiça velha
- Limpe bem a área onde levará a cola
- Meça a área com o paquímetro e marque na cortiça onde fará o corte
- Corte a cortiça no tamanho que dê a volta na área e sobre um pouco
- Passe cola de contato nas 2 partes – cortiça e instrumento e aguarde 5 minutos
- Cole uma ponta da cortiça e vá rodando o instrumento e colando o restante.
- Ao final, corte com o estilete o restante da cortiça que sobrou
- Lixe para dar acabamento e ajuste para que as partes se encaixem sem folga ou balanço

Utilize graxa para cortiça	

Desmontagem do clarinete

Dica: nunca troque parafusos ou molas de seu lugar original. Sempre que desmontar um parafuso, coloque-o mesmo no lugar de origem.

Barrilhete

O barrilhete, apesar de raro, pode apresentar rachadura e vazamentos. Verifique fazendo o teste de sucção.

Alguns clarinetes profissionais são vendidos com 2 barrilhetes (por exemplo 64mm e 66mm). As grandes empresas oferecem um tamanho diferente para alterar a afinação do instrumento e não deixar(ou diminuir) espaço vazio entre o barrilhete e o corpo do instrumento. Sendo assim, o barrilhete de 64mm pode ser puxado para fora até um limite. Caso verifique que o espaço entre o barrilhete e o instrumento foi muito grande, aconselha-se a usar o barrilhete de 66mm(ou outro) para minimizar o espaço que pode alterar a afinação (principalmente das notas de garganta)

O barrilhete pode ter seu tamanho reduzido, mas nunca aumentado. Sendo assim, um barrilhete 67mm pode ser torneado para passar a ter 65mm.

É importante o furo estar centralizado

Ferramenta para centralizar o furo do

Manutenção periódica com desmontagem das chaves

Antes de iniciar a desmontagem, lubrifique todos os parafusos das chaves. Em seguida, retire um a um. Com a saída da chave, recoloque o mesmo em sua origem.

Para esta operação devemos ter em mãos apenas a parte do instrumento em manutenção.

Limpar e lubrificar as chaves

Limpar dentro da passagem dos parafusos, para retirar poeira e óleo velho

Essa instrução vale para qualquer instrumento: flauta clarinete, sax etc

Para lubrificar, utilize óleo para instrumentos. Coloque em uma seringa média e terá alcance para lubrificar nos encaixes das chaves

Troca das cortiças das chaves

A retirada pode ser feita com ajuda de um estilete. A nova cortiça deve ser cortada e colada com cola de contato. Não é recomendado o uso de super-bonder.

Ajustar a altura da chave

Após colocar nova cortiça de calço, esta deve ser desbastada até que o som seja afinado. Utilize uma lixa para efetuar o serviço.

Troca e Ajuste das Molas.

A mola velha, geralmente deve sair empurrando na direção oposta a sua posição. Não envergando, mas empurrando ela (a mola) para trás.

A nova mola deve ser colocada no lugar da antiga, mas antes deve ser achatada na ponta que será presa no instrumento. Com uma base firme (preferencialmente de ferro) bata com um martelo até achatá-la um pouco. Caso a mola seja azul (mais difícil de achatá-la), dê um aquecimento na ponta da mola antes de bater.

Ajustar parafusos. Os parafusos devem ser ajustados para somente encostar-se à chave de baixo, assim quando for abrir, não dará intervalo, e não deixará a chave de cima aberta.

Cuidado com os buracos do instrumento.

Os buracos do instrumento devem estar sempre limpos. Utilize um cotonete com álcool.

<p>Tipo de furos: De acordo com o tipo de furo, o assentamento da sapatilha pode ser diferente. Observe o gráfico ao lado.</p> <p>a) Utilizado em chaves como re# (1.^a espaço – clarinete sib)</p> <p>b) Utilizado em chaves oboés</p> <p>c) Utilizado em clarinetas antigas.. e algumas vezes no C#</p>	

Vazamento na chave do polegar – clarinete

Também pode haver um vazamento em torno da inserção do metal que forma o buraco do polegar, ou o tubo de metal que está sob a sapatilha da chave de registro.

Flauta

Trocar a cortiça do bocal

A cortiça do bocal da flauta deve ser trocada somente se apresentar vazamentos. Para testar feche um dos furos do bocal e aspire pelo outro furo até dar vácuo. Se gerar vácuo no bocal ele provavelmente está bom, não sendo necessário alterar a cortiça.

Para trocar a cortiça do bocal:

Compre uma nova cortiça

Utilize a vara de afinação

Passos:

1. Solte a cabeça do parafuso de afinação do bocal da flauta
2. Insira a vara de afinação do lado oposto ao que se fosse verificar a afinação.
3. Empurre um pouco mais, que a cortiça sairá com o parafuso.
4. Solte a cortiça velha do parafuso
5. Coloque a nova cortiça, e aperte o parafuso. É aconselhável passar um pouco de lubrificante de cortiça para afinar com facilidade

<p>Rolha do bocal nova</p>	<p>Se o bocal for de madeira, faça o processo de hidratação (descrito neste manual)</p>

Remove Cork

**Place
New Cork**

**Lubricate
New Cork**

Install New Cork

Substituir o calço da chave da flauta

Basta passar cola de contato, nas 2 partes esperar 5 minutos e encostar. Depois deve ser feito o acabamento, recortando as sobras das cortiças

Ajustar a altura da chave da flauta

Após colocar nova cortiça de calço, esta deve ser desbastada até que o som seja afinado. Utilize uma lixa para efetuar o serviço.

Problemas com regulagem

Os micro parafusos para regulagem tem função de extrema relevância para o bom funcionamento das engrenagens. Portanto, esta prática está aliada ao estudo do mesmo.

	<p>Como a flauta não é cônica, esta ferramenta pode ser muito útil para verificação da flauta. Com ela é possível verificar se cada chave está oferecendo vazamento. Ela apresenta 2 vedações (cor clara) e 1 furo por onde irá sair o ar.</p>
	<p>Insira esta ferramenta no corpo da flauta, e sopre em cada tone-hole. Quando existir algum vazamento será fácil identificar pela passagem de ar, seguido do barulho de ar escapando.</p>

Última impressão 25/7/2011 18:28

- (P) Pad Set
- (S) Shaft Set
- (N) Needle Spring Set
- (Bag) Case Bag

- (P-42) PAD ADJUSTING PAPER 18.8X6.0X0.05
- (P-43) PAD ADJUSTING PAPER 18.8X6.0X0.08
- (P-44) PAD ADJUSTING PAPER 18.8X6.0X0.10
- (P-45) PAD ADJUSTING PAPER 18.8X6.0X0.15
- (P-46) PAD ADJUSTING PAPER 18.8X6.0X0.20
- (P-47) PAD ADJUSTING PAPER 18.8X6.0X0.30
- (P-48) PAD ADJUSTING PAPER 18.8X6.0X0.40
- (P-49) PAD ADJUSTING PAPER 17.4X6.0X0.05
- (P-50) PAD ADJUSTING PAPER 17.4X6.0X0.08
- (P-51) PAD ADJUSTING PAPER 17.4X6.0X0.10
- (P-52) PAD ADJUSTING PAPER 17.4X6.0X0.15
- (P-53) PAD ADJUSTING PAPER 17.4X6.0X0.20

- (P-54) PAD ADJUSTING PAPER 17.4X6.0X0.30
- (P-55) PAD ADJUSTING PAPER 17.4X6.0X0.40
- (P-56) PAD ADJUSTING PAPER 17.4X9.2X0.20
- (P-57) PAD ADJUSTING PAPER 17.4X9.2X0.30
- (P-58) PAD ADJUSTING PAPER 17.4X9.2X0.40
- (P-59) PAD ADJUSTING PAPER 16.2X6.0X0.05
- (P-60) PAD ADJUSTING PAPER 16.2X6.0X0.08
- (P-61) PAD ADJUSTING PAPER 16.2X6.0X0.10
- (P-62) PAD ADJUSTING PAPER 16.2X6.0X0.15
- (P-63) PAD ADJUSTING PAPER 16.2X6.0X0.20
- (P-64) PAD ADJUSTING PAPER 16.2X6.0X0.30
- (P-65) PAD ADJUSTING PAPER 16.2X6.0X0.40
- (P-66) PAD ADJUSTING PAPER 17.2X9.2X0.05
- (P-67) PAD ADJUSTING PAPER 17.2X9.2X0.08
- (P-68) PAD ADJUSTING PAPER 17.2X9.2X0.10
- (P-69) PAD ADJUSTING PAPER 17.2X9.2X0.15
- (P-70) PAD ADJUSTING PAPER 15.0X5.2X0.20
- (P-71) PAD ADJUSTING PAPER 17.5X5.2X0.20
- (P-72) PAD ADJUSTING PAPER 16.0X5.2X0.20

Oboé

O oboé é um instrumento muito delicado (e caro). Sendo assim devemos tomar muito cuidado ao realizar qualquer reparação.

Antes de algum reparo, utilizar uma palheta de referencia. Você deverá usar sempre uma palheta que já está acostumado a utilizar, e que sua afinação e propriedades já sejam conhecidas.

É um instrumento cônico, isso dificulta a limpeza e verificação perto do encaixe da palheta (área mais fina).

O oboé, assim como o clarinete, é geralmente feito de madeira (ou composto plástico – mas existem versões de metal). E sofre os mesmos danos do clarinete.

Algumas chaves do oboé podem sofrer empenamento causado por utilizar maior força ou alguma pancada/batida.

REGULAGEM DO OBOÉ

Primeiramente deve ser visto o encaixe entre as 3 partes do corpo.

Caso as cortiças tenham sido perdidas, basta colocar novas e ajustar para que elas possuam uma pequena folga entre os encaixes.

Utilize papel fino para verificar a folga. O papel deve ser preso, mas ao puxar possa sair um um pouco de resistência.

Seguramos a chave do Sol, colocamos o papel sobre o sib e o papel deve prender um pouquinho. Colocamos na sapatilha do Dó e deve prender da mesma forma

Na chave do Dó(C), ao apertar a chave do Si(B), a chave de Dó(C) deve prender levemente o papel.

A 3ª regulagem da parte superior é o equilíbrio entre as 2 sapatilhas de forma que dê uma pressão leve. Quando aperta o lá(A) o sib(Bb) deve ter uma pressão maior que o lá.

Na regulagem do corpo inferior

O fá# deve prender da mesma forma que o sib.

Apertando o Ré, deve prender menos

Apertando o Ré, sem apertar o Mi, deve funcionar o Fá#(F#) de forma que o papel escorrege com dificuldade .

Sempre que for sapatilhar (instalar novas sapatilhas) o oboé, verifique o estado geral da madeira e se possível faça uma hidratação (ver em outra parte do manual). A troca de calços e cortiças também é aconselhável, já que as antigas com o tempo perdem suas propriedades e sua espessura original.

Registro

A ferramenta para retirar a chave de registro facilita muito a vida do técnico de oboé

<p>As chaves de registro (2 ou 3 dependendo do oboé) possuem um furo muito pequeno que deve ser limpo para a passagem do ar.</p>			
<p>Os toneholes dos registros podem ser retirados. Basta utilizar uma chave especial e rodar no sentido anti-horário. Mas a colocação deve ser cuidadosa e pode-se utilizar um pouco de cola (shelac ou cola quente) na sua recolocação.</p>			

Esta cola servirá para vedar qualquer possível vazamento que ocorrer no registro. Esse tipo de vazamento é muito difícil de detectar quando o instrumento estiver montado. É melhor prevenir fazendo uma boa vedação neste ponto crítico. No caso da cola quente, poderá ser colocada após a colocação do tonehole do registro, espalhando a cola ainda quente e depois retirando o excesso em volta do tonehole.

Chaves com furo

O oboé possui 2 ou mais chaves com furo no meio. Este furo deixa que o ar passe, assim como a chave do registro.

A substituição da sapatilha utilizada nestas chaves deve ser feita com muito cuidado, pois a sapatilha deve ter sua espessura compatível com as outras sapatilhas utilizadas.

<p>Ao lado está a foto de uma sapatilha danificada</p>	
<p>A sapatilha foi retirada da chave</p>	

Ao lado vemos a sapatilha nova que irá substituir

Saxofone

O saxofone assim como os outros instrumentos necessitam de cuidados e verificações para um bom funcionamento.

As diferenças entre sax tenor e alto são poucas nas desmontagens e montagens. O sax soprano é um pouco diferente. Na verdade, acho que o sax soprano deveria receber um capítulo somente para ele, pois a afinação deste sax é mais problemática e a embocadura do músico deve estar mais definida. É um saxofone que usualmente é mais desafinado (acho que muitos vão achar que estou errado).

Pescoço:

O pescoço do sax pode apresentar problemas de desgaste na cortiça

Vazamento na chave de registro

- Sapatilha desgastada
- Chave torta/ devido a quedas ou batidas

Corpo

O corpo possui muitas chaves e mecanismos que a princípio podem parecer complicados. Sendo tomados todos os cuidados, o instrumento terá uma vida útil longa e com um bom funcionamento.

Podem ocorrer os seguintes problemas:

- De vazamentos nas sapatilhas
- Empenamento de chaves
- Calços gastos ou faltando

Para identificar os vazamentos pode-se utilizar uma luz de vazamentos (**Veja: Verificar se há vazamentos**). Este tipo de verificação identifica calços problemáticos e chaves tortas/empenadas.

Para verificar o funcionamento de chaves em conjunto como o Sib (Grave) que funciona em conjunto com a chave de SI(grave natural).

(Veja: Verificar sapatilhas com um papel de folga)

É importante saber que quando a nota falha ou oscila (não é firme) – e não seja problema de embocadura - a falha geralmente está perto desta nota que está falhando.

**Dica: Verifique o alinhamento do eixo que passa por várias torres (postes).
O eixo deve passar facilmente por todos os furos**

A verificação deve ser feita de “cima-a-baixo” onde as notas mais graves são com o instrumento mais fechado.

Quanto mais chaves fechadas, maior a chance de uma destas apresentar vazamentos. Mas é comum nas notas graves serem mais difíceis de tocar bem porque, também ao lado das chaves que foram utilizadas para tocar os graves existem outras chaves – como chaves de trinado ou recursos.

Os toneholes do sax são feitos de metal e podem em algum momento ter sofrido um “acidente” ou uma manutenção mal feita. Esses “acidentes” podem ter entortado os toneholes ou causada alguma avaria em sua borda (veja “Correção em buracos (toneholes) em instrumentos de metal”)

Observe também torres (que prendem as chaves) tortas ou soltando, elas podem ser soldadas novamente, resolvendo o problema.

(195) Rod Screw(17)

(196) Roller(3)

- (N) Needle Spring Set (33-1) Sheet Hycotex B (113) Adjusting Rod(3)
- (R) Rod Screw Set (112) Key Pear(11)
- (P) Pad Set

Substituição das pérolas do saxofone

	<p>A substituição das pérolas das chaves é um serviço fácil.</p>
	<p>Basta bater com cuidado no furo em baixo da chave com um pino</p>
	<p>Retirar os pedaços que ainda ficaram presos a chave e colar nova pérola.</p>

Vazamentos no pescoço do sax

É possível o sax apresentar vazamentos no pescoço, causados pela cortiça da boquilha gasta, cortiça que ajusta a chave que trabalha em conjunto, amassados ou sapatilha defeituosa.

	<p>Alguns saxofones antigos oferecem microafinadores, que facilitam esse tipo de vazamento</p>
	<p>Nesse caso, é necessária a desmontagem e verificação do motivo do vazamento.</p>

Sapatilhas

As sapatilhas do saxofone podem possuir ressonadores de metal ou plástico.

	<p>A chave deve estar bem limpa antes da colocação da nova sapatilha</p>
---	--

	<p>Nova sapatilha com ressonador colocada.</p>
	<p>Chave instalada no saxofone</p>

Verificar se há vazamentos:

Pegue a articulação superior e feche os buracos como jogar um C(dó), meio e fechar o fundo com a mão direita. Em seguida, sugar todo o ar para fora do comum. Quanto tempo demora a sucção passado sem mais puxar / sucção?. Se as sapatilhas são boas, deve ser sobre como puxar todo o ar de uma garrafa de Coca-Cola, exceto a garrafa de Coca não vai vaziar. A articulação superior deve manter a aspiração por cerca de 15 segundos..

Verifique a junta inferior de forma semelhante. Se os escapes do seu clarinete, você terá que lidar com a resistência extra enquanto sopra. Muitas vezes você pode identificar onde um vazamento é através do jogo.

Seu vazamento será onde o som tom diferente, geralmente mais perceptível no registro clarion..

Alguns dos piores vazamentos de encontrar muitas vezes na articulação superior. Um pequeno vazamento na parte superior da articulação da mão esquerda pode causar o chifre inteiro para tocar com resistência extra.

Sapatilhas Verifique com uma luz de vazamento (leak light):

. Descobri que muitas lojas vendem uma lanterna de LED, onde a lâmpada está em um tubo longo e flexível / cabo. Harbor Freight tem um modelo que tem um longo tubo flexível agradável..

Uma luz de vazamento é útil para verificar como está a vedação das sapatilhas de dentro para fora.

Principalmente em chaves que trabalham em conjunto. Mas muitos vazamentos pequenos são impossíveis de ver com uma luz de fuga.

Eu fui ensinado por um homem que muitas vezes tocou a fumaça do cigarro através de um clarinete fechado. Às vezes, isso pode mostrar a localização de vazamentos maiores. Mas eu não fumo, de modo que não é uma opção.

Verifique com teste de pressão

Correção em buracos (toneholes) em instrumentos de metal

Os instrumentos de metal (sax e flautas, por exemplo) podem sofrer danos em seus toneholes, seja por batida, desgaste ou qualquer outro tipo de dano. Outro problema que pode ocorrer, são pequenos furos em volta do tonehole. Eles acontecem por vários motivos, desde uma solda mal feita ou desgaste pela ação do tempo e uso.

A verificação pode ser igual ao relatado nos casos de instrumentos de madeira, mas a correção em geral é diferente.

Nos instrumentos de metal, podemos utilizar solda para repor material perdido, ou realizar o nivelamento por meio de lixamento/desbaste.

Algumas ferramentas são vendidas para o trabalho de desbaste.

<p>Com o auxílio desta ferramenta. Usa-se uma lixa e o processo de rotação em baixa velocidade(manual).</p>	

<p>Esta ferramenta pode ser feita em casa – <u>uma para cada tamanho de tonehole</u>, utilizando 2 arruelas. Uma do diâmetro do tonehole e outra um pouco maior. Utilize arruelas grossas para que elas não empenem durante o processo.</p>	
<p>A arruela menor servirá de guia para não escapar do tonehole durante o processo e danificar o instrumento.</p>	
<p>Basta uni-las com um parafuso com porca e colocar a lixa a ser utilizada no meio.</p>	
<p>O processo deve ser feito em faixas utilizando lixas de metal mais grossas(220) até a mais fina(1200) na seguinte ordem: 220, 400,800 e 1200.</p>	
<p>Sempre que for utilizar lixa de metal, utilize-a com ajuda de água. Pois evita o aquecimento do metal e facilita o trabalho.</p>	
<p>A caneta ao lado serve para riscar a borda do furo(tonehole) e verificar onde, após o</p>	

lixamento, ainda permanece com tinta. Detectando assim uma depressão na borda do tonehole.

Acima vemos a “ferramenta” feita com 2 arruelas e um parafuso no centro.

Acima vemos a ferramenta para ajuste do tonehole de uma flauta

Outro problema que pode ocorrer é por uma batida a chave afundar. Neste caso podemos utilizar uma ferramenta para levantar novamente a borda do tonehole.

Com a ferramenta ao lado, podemos “puxar” o metal do tonehole para sua posição original

<p>MusicMedic Leak Tester - Esse aparelho ao lado, é responsável pela verificação de vazamentos nos instrumentos em várias empresas.</p> <p>Ele tem uma pressão máxima de 15PSI, e no mostrador informa se a pressão vai caindo. A vedação deve ser feita no instrumento e observar o mostrador. (Caro para os nossos padrões brasileiros. Mas acredito que é fácil construir um produto similar).</p>	
<p>Flute Leak Isolator – Para testar possíveis vazamentos em cada furo da flauta.</p>	

Verifique com sapatilha de plástico:

Você poderia tentar selar alguns buracos, inserindo algo como o envoltório de bolha fina ou talvez espuma fina folha de material utilizado para embalagem. Tem de ser algo suave que irá facilmente selar o buraco. Ter um amigo para segurar a tecla para baixo ou elástico, a tecla para baixo para compactar o plástico e feche o buraco. Se você achar que há uma melhora repentina quando o teste de sucção, que identificou a sua localização problema.

Verificar sapatilhas com um papel de folga:

. Este é o melhor método para encontrar pequenos vazamentos, mas isso leva algum tempo e prática.

. Receba uma vara, como um bastão ou vara chop brinquedo mexer.. Este é o seu identificador. Compre um pacote de papel de cigarro (próximo ao balcão do caixa da maioria dos supermercados), sem cola, se possível. Se você comprar o tipo com cola, deve cortar borda com cola completamente.. Corte um longo fragmento triangular de papel de cigarro., , e ligue a extremidade pontiaguda não para o seu stick de alguma forma, como com um elástico pequeno.. Coloque a ponta do papel de cigarro sob uma sapatilha, e fechar lentamente a sapatilha. Como você puxar o ponto, você deve sentir-se arrastar ou resistência. Será que esse "sentimento" em todo o bloco: Coloque o ponto de sob a sapatilha, fechar a sapatilha, e puxar o papel. Faça isso pelo menos 4 posições para cada bloco. Quando você encontrar um lugar onde não há resistência ao puxá-lo para

Tente em outros clarinetes diferentes, e você vai pegar o jeito dele.

Se você encontrar um vazamento, você pode ser capaz de ajustá-lo a borda de borracha da sapatilha fecha por 12 horas. Se o chave funciona em combinação com outros, isso pode exigir ajustes adicionais das ligações de outros importantes envolvidos.

O que fazer se você tiver uma sapatilha pegajosa?

A pessoa que eu estava respondendo aqui teve um problema com um plano / F chave B degola.

1. Verifique se o problema não está no ajuste dos parafusos de ajuste em cada extremidade da tecla F / Sib. Veja se você pode obtê-lo a ficar para baixo, e depois soltar os parafusos. Será que uma posição diferente livra-la?
2. Certifique-se que uma das mensagens não foi atingido, de modo que a chave é obrigatória para os postos.
3. Tirar a chave, e verificar se o poste(torre) que tem a mola é solta. Se for, então a tensão da mola vai virar o poste(torre) para que ele esfrega e se liga com a chave. Isso também, ao mesmo tempo, reduzir a quantidade de tensão da mola. Assumir o cargo por todo o caminho para fora, e me lembro quantas voltas for preciso para remover E a direção em que estava quando o cargo foi lançado com os fios (Quando você colocar o poste(torre) de volta, você vai querer começar a transformá-lo na posição em que se tornou livre do buraco e você vai querer colocá-lo com o mesmo número de voltas, quando você tirou.) Coloque um pequena quantidade de cola epóxi ou gorila no furo e recoloque o parafuso. Aguarde até que a cola secar antes de remontar.
4. Se você acha que há algo pegajoso no buraco tom, umedeça um cotonete com álcool e esfregar tanto a superfície do furo do tom e da superfície da sapatilha.
5. Pode ser que o bloco tem muito fundo de recortes que estão sendo envolvidos. Isso seria bastante incomum, e eu nunca vi isso, mas é possível. Isso provavelmente não poderá acontecer enquanto a posição da chave foi alterado devido a ajustes diferentes dos parafusos do pivô.
6. Com sapatilha de bexiga, às vezes as pessoas têm polvilhado de talco sobre o buraco tom.. A idéia seria ter o pó de pau para o que é que é pegajoso.

Ajustar a sapatilha ao detectar vazamento

Caso seja detectado vazamento na sapatilha, o ajuste pode ser feito aquecendo o copo da sapatilha(exceto flauta), basta aquecer o copo da sapatilha e pressionar a chave contra o corpo do instrumento(cuidado com queimaduras) de forma que a sapatilha seja ajustada de acordo com o molde do instrumento.

Soldas de chaves

As soldas das chaves podem se quebrar. O processo de re-soldagem exige um conhecimento específico sobre o material a ser soldado e o material que será feita a solda.

Alguns metais não podem ultrapassar determinada temperatura, pois irá derreter, literalmente, a chave a ser soldada.

Geralmente utiliza-se solda prata para este serviço. Ela pode ser comprada em fio em X% de prata, que irá definir a dureza da solda e o quanto irá suportar de força.

Esse processo exige muito conhecimento e muito cuidado com queimaduras.

O princípio básico é o seguinte:

1. Com um maçarico, aqueça 1 das partes a ser aplicada a solda
2. Aplica-se uma pequena camada de da solda prata
3. Repita o paço 1 e 2 com a outra peça a ser soldada
4. Junte as 2 partes e aqueça com o maçarico. As camadas de solda existentes nas 2 partes irá uni-las e depois basta limpar o excesso com uma lima, seguido de uma lixa.
5. Esse processo requer um novo banho (níquel, prateação ou outro)

Ferramenta para auxiliar no processo de solda. Com esta ferramenta as não haverá movimentação das partes ou problema de tentar segurar com a mão (o que ocasionará queimaduras)

Dica: Colocar a chave em um bloco de argila ou gesso, senão o calor pode soltar as outras partes da chave, que estão soldadas, e se você não sabe soldar peça a um ourives, ou alguém que faça jóias ou soldem, mas tem que levar no bloco para ele soldar.

Limpeza e Polimento do metal

Limpeza do metal

Todas as partes de metal do instrumento podem apresentar incrustações e sujeiras com o passar dos anos, além de perder o brilho de dar um aspecto ruim de desleixo.

Sendo assim, podemos limpar o instrumento (de metal) ou as chaves para que volte a ter o brilho.

Podemos utilizar um pincel (ou escova de dentes) para efetuar a limpeza inicial com sabão neutro (de coco ou de cozinha). Não utilize ácidos para que o brilho não saia. Seque com pano seco e macio.

Polimento do metal

O metal das chaves durante o processo de fabricação pode receber banhos de metais preciosos para que brilhem.

Desengorduramento

Este processo tem como objetivo limpar totalmente a superfície das peças de gorduras, óleos, lubrificantes, resíduos de polimento, poeiras, etc. O desengorduramento é feito obrigatoriamente sempre que a peça metálica passe por um processo de revestimento da sua superfície. Assim, o tratamento e o método de desengorduramento utilizados dependem do estado da peça, do material e de tratamentos subsequentes.

Para realizar o desengorduramento podem ser utilizados alguns tipos de agentes:

solventes orgânicos (hidrocarbonetos clorados), soluções alcalinas e emulsões. Já os métodos utilizados são: imersão em substância líquida ou em vapor (a quente ou a frio), projeção do solvente sobre a peça, ultra-sons e eletrolise.

Polimento

O polimento é utilizado para conferir um acabamento mais fino e específico à peça após esta ter passado por um processo de lixamento.

Através do polimento podem-se obter os seguintes resultados: desbaste e nivelamento da superfície da peça, diminuição de rugosidade e dar brilho. Pode ser manual ou mecânico.

Esta operação é mais complexa que a sua precedente, existindo diversos métodos para se conseguir um determinado acabamento. Os principais métodos de polimento são: fricção, mecânico, vibratório, eletrolíticos e químicos.

Fricção

Consiste no alisamento da superfície do metal através da aplicação de uma força / pressão, utilizando para tal uma ferramenta lisa de aço inoxidável ou pedra dura; durante este processo a superfície da peça é mantida molhada com uma solução diluída de ácido acético.

Polimento químico

Neste processo as peças são mergulhadas em soluções ácidas que se encontram a uma temperatura específica (varia entre 20°C e 95°C); este método é muito eficaz no tratamento de peças com contornos e/ou relevos muito acentuados.

Polimento eletrolítico

Através deste método consegue-se dotar de brilho a superfície da peça em questão ao colocá-la como ânodo num eletrólito apropriado; este método também melhora a superfície dos materiais na medida em que remove estruturas deformadas e impurezas inclusas, forma um filme de passivação muito fino à superfície do metal.

Polimento mecânico

Através deste método podem ser utilizados diversos equipamentos para polir, que utilizam rodas de algodão, lã, feltro, etc. Dependendo do metal e do acabamento pretendido, os polidores utilizados podem ser pastosos e/ou líquidos.

Polimento vibratório ou rolagem

Neste processo o polimento é conseguido introduzindo a peça numa solução de polimento (mistura de abrasivos, compostos de polimento e água) e imprimindo um movimento vibratório ou rotativo contínuo; através deste método é possível obter um desbaste uniforme e brilhante em toda a superfície da peça.

Banho eletrolítico ou galvanoplastia

É método mais utilizado para revestir a superfície de jóias. Os mais conhecidos são o banho de ouro, banho de prata, banho de níquel e banho de ródio.

Pilha é qualquer dispositivo no qual uma reação de oxirredução espontânea produz corrente elétrica.

Cátodo é o eletrodo no qual há redução (ganho de elétrons). É o pólo positivo da pilha.

Ânodo é o eletrodo no qual há oxidação (perda de elétrons). É o pólo negativo da pilha.

Os elétrons saem do ânodo (pólo negativo) e entram no cátodo (pólo positivo) da pilha.

Pilhas comerciais

- * Pilha seca comum (Leclanché)
- * Pilha alcalina comum
- * Pilha de mercúrio
- * Bateria de níquel-cádmio
- * Bateria de chumbo
- * Pilha de combustível

O processo utiliza ácidos e energia elétrica para depósito de um metal sobre o outro. A peça é mergulhada em um ácido, ligado a uma bateria em uma ponta e a outra ponta da bateria ligada ao metal que irá ceder suas propriedades.

A chave ou instrumento será ligado ao pólo negativo(o cátodo) da bateria (ou pilha) enquanto que no pólo positivo (ânodo) deverá haver uma lâmina de prata. A chave mergulhada na solução ácida

A explicação abaixo não está muito detalhada por ser um processo perigoso devido a evaporação de gases tóxicos e venenosos. Não recomendo fazer em casa.

Limpe bem as peças e utilize um recipiente de plástico, ácido sulfúrico, água destilada, além da fonte de prata.

<p>A proporção poderia ser de 1:20 de ácido sulfúrico(solução de bateria) e água destilada ou desmineralizada. <u>Exemplo: se for usar 100ml de ácido, precisará de 2000ml (2 litros) de água</u></p> <p>Ligue tudo e mergulhe no ácido (aguarde alguns minutos)</p> <p>O tempo vai variar de acordo com a amperagem da bateria (ou fonte) utilizada.</p>		
	<p>Polo (-) Prego Lâmina de prata Polo(+)</p>	<p>Aqui foi utilizado lamina de prata, mas poderia ser utilizado lamina de prata(anel velho)</p>
<p>Ao final basta dar um polimento na peça que recebeu o banho e verá a peça linda novamente</p>		

Afinação

Embora pareça óbvio vale a pena mencionar que a altura do som é determinada pelo buraco (s) que emite o sinal. Alguns tons (F # 1 lateral, G1, A1, Bb1) são produzidos com dois buracos, mas mesmo esses são os mais afetados significativamente pelo buraco abertos mais próximos à boquilha.

Se o instrumento não possui vazamentos (testes feitos acima), já é um bom sinal. Mas, em geral, todo instrumento é um pouco desafinado. Para realizar ajustes na afinação, primeiramente devemos verificar os calços de cortiça. Eles são os principais responsáveis pela abertura correta das chaves.

- Utilize um bom afinador eletrônico, **teste com várias palhetas e boquilhas** (se possível).
- Aqueça (toque 30 minutos) o instrumento antes de medir, pois com o instrumento quente, a afinação “sobe”.
- **Devemos ter em mente que o instrumento deve ser afinado pela média de todas as notas do instrumento.**
- **Lembre-se é mais fácil baixar a afinação do que subir**
- Não tenha pressa, pois o trabalho deve ser feito com calma e tranquilidade.

Utilize anéis de ajuste

Anéis de ajuste:

- Se puxar o barrilhete em mais de 1,5 milímetro, você realmente deveria usar um anel de preenchimento de lacunas. Estes são muito fáceis de fazer atualmente. Eu fiz a maioria das minhas a partir de CDs ou a partir dos anéis que estão no centro de alguns eixos de CD. Os anéis

de barrilhete são colocados na extremidade inferior e maior do barrilhete, onde normalmente ajuste para o ajuste: O ponto é que você não quer uma lacuna na alma como este:

- |||| Extremidade inferior do cano
- [] [Diferença] no interior do furo
- |||| Superior conjunta com chave
- O buraco em um CD é apenas o tamanho certo (15mm) para caber praticamente qualquer clarinete. CDs podem ser cortadas com um par de tesouras resistente.
 - . Comece por marcar e cortar um anel em torno do furo do CD que é apenas sobre o tamanho de um quarto.
 - . l. Em seguida, usando um arquivo, lixa, papel ou areia, e volta para cima e terminar o anel que ele irá se encaixar no seu barril. Não importa se ele não é perfeitamente redondo por fora.
 - Use lixa ou um arquivo para fazer seu anel a espessura que você precisa.

Para a afinação “baixar”

Se fechar o buraco a afinação baixa, mas se fechar demais começa a chiar(som de vento/venting) e ficar sem som. Por isso o fechamento deve ser feito:

- Baixando a abertura da chave, através de calço de cortiça
- Baixando a abertura da chave nos 2 furos abaixo da nota que se quer afinar.
- Fechando o furo que se quer afinar, pode ser feito com fita isolante ou cortiça fina.

Isso dá um pouco de trabalho e para ser feito deve ter uma luz de vazamento para ajudar. A fita isolante deve ser colada em camadas, sempre da direção da boquilha.

<p>Ao lado vemos uma cortiça cortada para ser colocada no tonehole</p>	<p>Rough Cut Crescent</p>
<p>Aqui o ajuste feito na cortiça para baixar a afinação</p>	<p>Shaped Crescent</p>
<p>Deve-se aplicar a cola na parte externa da cortiça. Onde será colado no corpo do instrumento</p>	<p>Apply Cement Here</p>
<p>Onde será colado no corpo do instrumento também receberá cola de contato</p>	<p>Apply Contact Cement to the top of the Tone Hole and let it dry</p>
<p>Ao lado vemos a cortiça colada</p>	<p>Side view of a Crescent in a Tone Hole</p> <p>Saxophone Body → Tone Hole</p> <p>Side View of Saxophone Tone Hole with Crescent</p>
<p>Foto do saxofone com o ajuste feito</p>	

Para a afinação “subir”

Vale a pena limpar os buracos do instrumento antes de começar qualquer ajuste mais complexo, pois com o tempo a sujeira, graxa, poeira acabam por “entupir” os furos por onde o ar deve sair, baixando a afinação.

Se abrir os buracos, seja com a diminuição das cortiças dos calços a afinação sobe.

As cortiças podem ser desbastadas (gastadas) com ajuda de uma lixa média (lixa 200).

No clarinete, o Sib costuma sair meio abafado, uma boa solução para isso, é substituir a sapatilha do registro, por uma sapatilha de cortiça, que deve ser desbastada aos poucos com uma lixa, inclusive em volta da superfície de contato com o registro.

Glossário

Aqui serão tratados os termos utilizados neste manual

bore	Parte interna do instrumento
Cianoacrilato	Cola rápida a base de Cianoacrilato (conhecida como superbonder , treebonder e outras)
CNC	Maquina de fresar e cortar com 2 ou mais eixos
micrometro	Aparelho de precisão para medir pequenas peças
paquímetro	Aparelho de precisão para medir pequenas peças
tonehole	Furo de tom, furo onde fica a chave e o som sai quando está aberta

Conclusão

Espero ter ajudado aos leitores no aprendizado de reparos de instrumentos musicais.

Bibliografia e origens das imagens

<http://www.clarinetpages.net/vintage-odd-brands/thibouville-freres-ivry-euree-brevetes-concert>

acessado em (18/03/2011)

<http://www.lynsyarden.co.uk/Rosecroft/Clarinets.html>

acessado em (18/03/2011)

<http://www.clarinetmania.com/forum>

acessado em (18/03/2011)

<http://www.devon.com.br/>

acessado em (10/01/2011)

<http://www.rossiclarinet.com/>

acessado em (12/01/2011)

<http://www.thebalancedscale.com/coh.html>

acessado em (12/02/2011)

<http://www.musicmedic.com/>

acessado em (12/12/2010)

<http://www.votawtool.com>

acessado em (13/12/2010)

<http://www.brettunsvillage.com/trunks/howto/parts/schandles.htm> (peças para cases antigos)

acessado em (18/03/2011)

<http://www.flute-a-bec.com/trousgb.html>

acessado em (18/02/2011)

<http://www.flute-a-bec.com/accordgb.html>

<http://www.flute-a-bec.com/modempgb.html>

http://guiadojoalheiro.blogspot.com/2010_01_26_archive.html

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Galvanoplastia>

<http://www.fisica.net/quimica/resumo23.htm>

<http://www.ppe->

prepress.com/forum/viewtopic.php?p=61&sid=a1e553ccdce66ad730b56666cdf6a9

http://www.py2bbs.qsl.br/banho_estanho.php

<http://www.madehow.com/Volume-3/Clarinet.html>

http://infoark.org/InfoArk/Sustainability/Mother%20Earth%20News/70/MEN_CD/mendemo/dcd/023/023-038-01.htm

<http://www.namir.org.uk>

<http://www.oldflutes.com/boehm.htm>

<http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/music/oboe2.html>

<http://www.music.ed.ac.uk/euchmi/ugw/ugwf1i.html>

**Não me responsabilizo pelo mau uso das informações aqui
contidas ou pela inabilidade na realização do trabalho**

<http://www.rogerprice.co.uk>

http://www.the-clarinets.net/english/clarinet-mouthpiece.html#Glastest_IDX

<http://inhorn.com/page/4/>

<http://www.boehmtools.de/>

Tone and Intonation on the Recorder [Paperback]

Edward L. Kottick

Publisher: McGinnis & Marx Music Pub (June 1974)

Language: English

ISBN-10: 0941084043

ISBN-13: 978-0941084048

Origem dos catalogos yamaha

http://parts-search.yamaha.co.jp/html/WIND_ENGLISH/orders/group_e.php

<http://www.ferreestools.com>